

Seguridad nacional, cibercriminalidad y violencia de género: actualidad de la legislación europea

Alicia BROXSÁENZ DE LA CALZADA

En 2023, el Informe Anual de Seguridad Nacional publicado por la Presidencia del Gobierno señalaba como posible amenaza para la ciudadanía el aumento de la *ciberdelincuencia*, entendida como un tipo de criminalidad basada en la comisión de determinadas conductas ilícitas a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs, en adelante). Según el texto, en los últimos años, el número de delitos de esta índole habría incrementado considerablemente.

Individuo intenta ciberatacar una red.
Foto: Sora Shimazak (Pexels).

Por ejemplo, en 2023, de un total de 1.826.911 infracciones penales registradas entre enero y septiembre, un 18,5% correspondería a los ciberdelitos, lo que supondría un “incremento del 21,5% sobre 2022” (1). Sobre estos datos, el texto advertía del “creciente uso de las TICs para la comisión de delitos contra la mujer”, sobre todo los que atentan contra su intimidad, el acoso u hostigamiento, los delitos de amenazas, vejaciones e injurias o aquellos contra la libertad sexual (2).

Consciente de la trascendencia de este fenómeno, el pasado 24 de mayo de 2024, la Unión Europea aprobaba la Directiva 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (3). Fruto de un largo debate, el texto obliga a los Estados Miembros a incluir en sus legislaciones normas mínimas que definan y sancionen diversas formas de violencia de género, entre ellas, la explotación sexual forzosa y la violencia digital, a la que le dedica buena parte de sus disposiciones (4).

El fin último consiste en

“proporcionar un marco integral para prevenir y combatir eficazmente la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en toda la Unión”, para lo que se hace ineludible “establecer definiciones armonizadas de los delitos” vinculados a la ciberviolencia, ámbito en el que las TICs “se usan para amplificar significativamente la gravedad de sus efectos perjudiciales” (5). Así, los países europeos deberán tipificar, entre otros comportamientos delictivos, la difusión no consentida de material íntimo o manipulado (art. 5), el ciberacecho (art. 6), el ciberacoso (art. 7) y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos (art. 8). Por otro lado, la Directiva también subraya la necesidad de brindar un apoyo constante a las víctimas de este problema para poder garantizarles un acceso efectivo a la

En 2023, un 18,5% de los delitos registrados en España fueron ciberdelitos, lo que supuso un incremento del 21,5% respecto a 2022.

justicia. Tras la Directiva 2012/29/UE (6), y con la intención de proporcionarles plenos servicios de atención y de acompañamiento, los Estados Miembros podrán crear un “punto de acceso único en línea” (7) que centralice toda la información pertinente sobre los derechos de las víctimas. Dicho punto también serviría para formular “denuncias en línea o mediante otras TIC accesibles y seguras”, facilitando a su vez que las personas afectadas “puedan cargar material relacionado con su denuncia, como capturas de pantalla de la presunta conduc-

ta violenta” (8).

La ciberseguridad sigue siendo un reto complejo que requiere una intervención multidisciplinar, pensada desde varios ángulos. Uno de ellos afecta directamente a la ciudadanía y a su derecho a la intimidad, ámbito que debe quedar protegido ante injerencias no consentidas. En ese sentido, garantizar los derechos fundamentales y la igualdad de género en un Estado democrático de Derecho es, además de un deber, un compromiso de nuestras instituciones (9).

REFERENCIAS

- (1) Departamento de Seguridad Nacional de la [Presidencia del Gobierno](#), [Informe Anual de Seguridad Nacional, 2023](#), p. 116. *Cfr.* también la [Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023](#), Consejo Nacional de Seguridad, 21 de febrero de 2019.
- (2) Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, *op. cit.*, p. 180.
- (3) Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
- (4) Hasta la fecha, y sin referirnos al Convenio de Estambul (Consejo de Europa) la legislación de la Unión Europea no contemplaba ningún texto jurídicamente vinculante y específico en materia de violencia de género.
- (5) Directiva (UE) 2024/1385 *op. cit.*, considerando 3.
- (6) Directiva (UE) 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012.
- (7) Punto 60, Directiva 2024/1385.
- (8) *Ibid.*, Punto 30.
- (9) En ese sentido, *cfr.* la obra de Elías Díaz, Catedrático de Filosofía del Derecho de la U. Autónoma de Madrid, fallecido el pasado 3 de febrero de 2025.